

جامعة أحمد دراية - أدرار
Université Ahmed Draia - Adrar

Langues & Cultures

Vol.6 N°4 / 2025

Numéro Spécial
Varia

Revue scientifique éditée par le laboratoire
Langue, Discours et Plurilinguisme LDP

المجلد 6 العدد 4 / ديسمبر 2025

Volume 6 Numéro 4 / Décembre 2025

Volume 6 Issue 4 / December 2025

ISSN : 2716-8093

EISSN : 2716-8212

<https://jlc.univ-adrar.edu.dz/>

<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/625>

Langues & Cultures

Revue scientifique

Éditée par le laboratoire LDP langue, discours et plurilinguisme

Département de français Université Ahmed Draia-Adrar

Volume	Issue	Year
06	04	2025

Volume	Numéro	Année
06	04	2025

المجلد	العدد	السنة
06	04	2025

P-ISSN/ 2716-8093 E-ISSN/ 2716-8212

Publication

Site officiel : <https://jlc.univ-adrar.edu.dz>

ASJP : <https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/625>

Indexation de la revue
Indexing and abstracting

Éditeur en chef

Pr. Sid Ahmed KHELLADI

Email: khelladi@univ-adrar.edu.dz

Comité scientifique

Agnès SPIQUEL (U. Valenciennes), Alain RABATEL (U. Lyon 1), Alpha Ousmane BARRY (U. Bordeaux), Dalila MORSLY (U. Angers), Denis LEGROS (U. Paris8), Driss ABLALAI (U. Lorraine), Fatima-Zohra CHIALI LALAOUI (U. Oran 2), Fatima –Zohra HARIG BENMOSTEFA (U. Oran 2), Gaouaou MANAA (U. Batna), Hadjira MEDANE (U. Chlef), Henri BOYER (U. Montpellier 3), Jean-Pierre SAUTOT (U. Lyon), Imene BENABDALLAH (U. Oran 2), Karima NABTI (ENSV), Kahina DJERROUD (Alger2), Kheira Asma YAHIAOUI (ENS, Oran), Lakhdhar KHARCHI (U. Msila), Laurence DENOOZ (U. Lorraine), Meriem STAMBOULI (ENPO), Mohand Amokrane AIT DJIDA (U. Chlef), Mustapha TRABELSI (U. Sfax), Nejmeddine KHALFALLAH (U. Lorraine), Ouardia ACI (U. Blida), Patrick CHARAUDEAU (U.Paris13), Patrick HAILLET (U. Cergy Pontoise), Philippe BLANCHET (U.Rennes2) Sabrina FATMI (U. Alger 2), Salem KHCHOUM (U.Lyon2), Saliha AMOKRANE (U.Alger2), Wafaa BEDJAOUI (U.Alger2), Yamna CHADLI ABDELKADER (U. Bordeaux).

Comité de rédaction

Abdelli KANDSI (U. Adrar), , Boumediene BETIR (U. Tamanrasset), Chakib YOUSFI (U. Adrar), Charaf Eddine KAHOUADJI (U. Tissemsilt), Leila MANSOUR (U. Adrar) Mohamed, Mohammed LASHEB (U. Mascara), Mokhtar BOUGHANEM (U. Alger2), Nouredine KLATMA (U. Adrar), Mohamed DJENNANE (U. Adrar), Nouria GOUZI (U. Adrar), Sidi Mohamed TALEB (U. Adrar).

Éditeurs associés

Abdelkrim BENSELIM, Abdelkader AMEZIANE, Aïcha BENAMAR, Ali Abdel Amir Abbes KHAMIS Bachir BOUHANIA , Cherine CHEHATA, Claude Cortier, Fatima Zohra HARIG-BENMOSTEFA , Ghania OUAHMICHE, Hadjira MEDANE, Hassane MISSOUM BENZIANE, Ioana Maria Marcu, Ibtissem CHACHOU, Idriss BENKHOYA, Imene BENABDALLAH, Kheira MERINE, Lakhdar KHARCHI, Lorella SINI, Mohammed EL KHATIB, Marie-Anne Paveau , Mohammed LASHEB, Mohamed Zahir, Miloud KARDANE, Nadia GRINE, Rachid CHIBANE, Salem KHCHOUM, Samira ALLAM-IDDOU, Souheila HEDID, THỊ THANH THÚY ĐẶNG, Wafa BEDJAOUI, Yamina MAZAR, Zoubida KHELLADI HAMZA, ZoulikhaTABET Cherine CHEHATA Lorella SINI Zoubida KHELLADI HAMZA, Mohamed ZAHIR, Ioana Maria Marcu, Dalila MORSLY Lindgren CHARLOTTE, Azzedine MALEK, Hanaa AL-SHLOUL, Georgia CONSTANTINOU.

Présentation de la revue 3

La revue « Langues & Cultures » est une revue scientifique internationale paraissant en langue française mais sans exclure les autres langues. Elle est éditée par le laboratoire LDP langue, discours et plurilinguisme, département des lettres et langue française de l'université

Ahmed Draia -Adrar et destinée à une communauté scientifique multidisciplinaire. Elle se propose de publier des numéros thématiques s'inscrivant dans une perspective interdisciplinaire telles que : la linguistique, la didactique, la sociolinguistique, l'analyse du discours, la littérature, précédés d'un appel à contribution diffusé dans plusieurs sites internet. Chaque appel à contribution est lancé sous la responsabilité d'un coordinateur avec une rubrique « Varia » contenant des articles qui ne relèvent pas de la thématique en question. Exceptionnellement, la revue publie aussi des numéros spéciaux et des actes de colloque ou des journées d'étude.

La revue « Langues & Cultures » entend privilégier les contributions et publications inédites des chercheurs et des doctorants néophytes qui respectent les normes de rédaction internationale et les règles éthiques.

Après réception, les articles sont soumis d'une manière anonyme à une double expertise à l'aveugle. Une troisième aura lieu si les deux premières sont contradictoires. Chaque article est évalué par un comité scientifique multidisciplinaire et international qui se compose d'un certain nombre d'experts et d'enseignants chercheurs de l'université Ahmed Draia-Adrar, d'autres universités algériennes et étrangères.

Dans le dessein d'améliorer d'une manière permanente la qualité des publications scientifiques⁹ et de promouvoir les recherches multi/pluri et interdisciplinaires, la revue « Langues & Cultures » reste à l'écoute de toutes propositions émanant des experts nationaux et internationaux surtout en matière de rédaction scientifique, de méthodologie et d'édition.

La revue ainsi que toute son équipe veillent à proposer à l'ensemble du lectorat, toutes obédiences linguistiques et épistémiques des articles scientifiques de qualité qui respecteront la rigueur scientifique et les normes déontologiques.

Politique éditoriale

Le comité d'édition se charge de la première évaluation sur le plan de la forme. Il est à signaler que les articles qui ne sont pas en harmonie avec la charte typographique de la revue « *Langues & Cultures* » seront rejetés.

Le comité d'édition assure le suivi administratif de la revue ainsi que la réalisation technique de chaque numéro. Quant au comité scientifique, il est chargé de veiller à la qualité scientifique des articles à publier. L'article accepté par le comité d'édition sera transmis d'une manière anonyme au comité scientifique et de

Sommaire

Nom & prénom	Titre	Page
Houda BOUMEDIENE <i>AILE Laboratory, Amar Telidji University of Laghouat, ALGERIA</i>	Ethical Risks and Safeguards in Generative AI: Managing Impacts on Cognition and Decision-Making	09-27
Ouafa OUARNIKI <i>SIGMA Laboratory, Ziane Achour University Djelfa, ALGERIA</i>		
Nadežda STOJKOVIĆ <i>University of Niš, SERBIA</i>		
Chahrazed ABBAS <i>Naama University, ALGERIA</i>	Addressing EFL Productive Skills Challenges: Observational Insights and Effective Feedback Strategies	28-43
Souleyman TEYEBI <i>Naama University, ALGERIA</i>		
Jihad ABBAS <i>Southwest University / CHINA</i>		
Mahmoud BOULAARES <i>Speakers, College of Languages, King Saud University, ARABIA SAUDI</i>	The Role of the Shadowing Technique in Teaching Arabic to Non-Native Speakers at KSU	44-73
Meryem DAHMANI <i>Université Abou Bakr Belkaid Tlemcen, ALGÉRIE</i>	Vers un modèle d'enseignement de l'exposé oral en FLE : une approche fondée sur la classe inversée	74-92
Naouel MOKDAD <i>Université d'Oum El Bouaghi, ALGÉRIE</i>	L'album de jeunesse, un support hybride au service de la réflexion philosophique et idéologique	93-108
Soumia AOUNALLAH <i>Université d' Ibn Khaldoun, Tiaret, ALGÉRIE</i>		
Djemâa BENSALÉM <i>Arréridj /Algérie Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi Bordj Bouarriidj, ALGÉRIE</i>	L'entretien métagraphique : vers une explicitation du cheminement cognitif des scripteurs	109-125
Bouthayna, HAMMI <i>Université de Jendouba, TUNISIE</i>	Du dessin animé à la parole : L'animation comme médiation artistique pour l'amélioration de l'expression orale en français chez les jeunes adultes	126-136
Abdellah BOUGUENOUS <i>Ahmed Zabana University Relizane, ALGERIA</i>	An Analysis of English Courses for Students of Science and Technology: Examining Learning Challenges and Future Prospects	137-148
Abdelouahid BENADDA <i>Ahmed Zabana University Relizane, ALGERIA</i>		
Amina BOUALI <i>Oran2 University, ALGERIA</i>	Using English Fiction as a Personal-Growth (PG) Catalyst for Empathy: The Role of Literature to Transplant Emotions between the Writer and the Learner	149-177
Laurent POLIQUIN <i>Canadian Institute for Open Knowledge, CANADA</i>	Vers une mystique laïque au féminin : poétique de l'attention dans trois récits de soi de la francophonie contemporaine	178-193
Farida HACID <i>LAELA, UMMTO, ALGÉRIE</i>	L'apport de Mohia Abdellah (1950-2004) au théâtre amazigh d'expression kabyle (Eléments pour l'historisation du théâtre amazigh)	194-203
Chahinez TERKI <i>Université Badji Mokhtar Annaba, ALGÉRIE</i>	Entre Ombre et Lumière: Intertextualité et Métamorphose Identitaire dans Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet	204-219
Nardjas ZEGHIB <i>Université d'Oum El Bouaghi, ALGÉRIE</i>	Éclats de voix, éclats d'identité : la polyphonie modianesque Dans Le Café de la Jeunesse Perdue de Patrick Modiano	220-228
Farida MEGUELLATI <i>University of Batna 1, ALGERIA</i>	The work of memory in Exile Narratives: A read in "A Noxious Weed in Paradise" by Haitham Hussein Al-Suri.	229-240
Amel TALEB <i>Ahmed Ben Bella, Oran 1 University, ALGERIA</i>	Symbolism and Significance of Space in Albert Camus' L'Étranger	241-252

Farida AIT HAMADOUCHE <i>Ahmed Ben Bella, Oran 1 University , ALGERIA</i>		
Azeddine BELMOKHTAR <i>Centre Universitaire de Maghnia , ALGÉRIE</i>	Naguib Mahfouz : regard critique sur la vie	253-265
Karima HEDJAZI <i>Abbas Laghrour University, Khenchela, ALGERIA</i>	Experimentation in the Algerian Novel: A Study of Tahar Ouettar's "The Earthquake"	266-277
Amel ABDALLAH <i>Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique d'Oran/ Algérie</i>	Ecriture aux frontières du silence : « Lettre à mon père »	278-294
Khalida BOUKRI BENAÏSSA <i>Université Oran2 Mohamed Ben Ahmed ALGÉRIE</i>	La transgression comme processus de subjectivation féminine dans Cette fille-là de Maïssa Bey	295-304
Warda DERDOUR <i>Université de Chlef / ALGÉRIE</i>	Le hasard comme dogme : critique des dérives sectaires dans <i>Balak</i> (2018) de Chawki Amari	305-320
Imene LATACHI <i>Université Abdelhamid Ibn Badis-Mostaganem, ALGÉRIE</i>	Autour de la Littérature-Monde. Entretien avec Anna Moï et Wilfred N'Sondé	321-325
Abla GUEBBAS <i>École Normale Supérieure-Assia Djebar-Constantine , ALGÉRIE</i>	Relations intergénérationnelles : rupture ou continuité dans un monde hautement connecté	326-339
Noudjoud BOUKHENNOUFA <i>Université d'Oum El Bouaghi, ALGÉRIE</i>		
Omar DAHBI <i>University of Adrar , ALGERIA</i>	Balancing Cultural Imperatives and Entrepreneurial Support: Exploring the Entrepreneurial Orientation of Youth in Algeria and the Role of Business Incubators	340-351
Laala BOUKEMICHE <i>University of Adrar , ALGERIA</i>		
Moubarek ALI TALEB <i>Ahmed Draia University – Adrar, ALGERIA</i>	Citizenship and volunteer work: charitable organizations as a model	352-364
Hamza AZZAOU <i>Ahmed Draia University – Adrar, ALGERIA</i>		
Ala Eddine BAKHOUCHE <i>Université de Gabès, TUNISIE</i>	Les substantifs composés : complexité morphologique, traitement lexicographique et analyse des strates sémantiques	365-379
Amel BAKOUCHE <i>Université d'Alger 2, ALGÉRIE</i>	La pluralité linguistique dans l'agir professionnel	380-387
Sofiane ZOUITENE <i>National Higher School of Technology and Engineering of Annaba, ALGERIA</i>	De l'essentialisation à la désincarnation des formules de salutations en contexte algérien : approche sociolinguistique et pragmatique	388-404
Hanya MOKHTARI <i>Abdelhamid Ibn Badis , ALGÉRIE</i>	De l'humour des mêmes aux rouages de la rhétorique : Analyse sémiolinguistique des discours extrémistes sur les réseaux sociaux	405-423
Hind BELKACEM <i>Abdelhamid Ibn Badis , ALGÉRIE</i>		
Amina BABOU <i>University of Hassiba Benbouali Chlef , ALGERIA</i>	Don't be so Vanilla! Decoding the Sociolinguistic Alchemy of Algerian's Gen Z Identities in Digital Spaces	424-439
Mohamed Fouzi IMESSAOUDENE <i>Université de Ahmed Ben Yahia El Wancharissi - TISSEMSILT , ALGÉRIE</i>	Le technolecte des sciences médicales en cours magistraux : vers une analyse sociodidactique	440-449
Boulanouar YOUSFI <i>Université de Ahmed Ben Yahia El Wancharissi - TISSEMSILT , ALGÉRIE</i>		
Leila BOUKHEMIS <i>Badji Mokhtar -Annaba University, ALGERIA</i>	The Plurilingual repertoire versus the Translator's : do both implement the oblique Translation Procedures?	450-463
Fatima CHORFI <i>University Oran2, Mohamed Ben Ahmed, ALGERIA</i>	From Domesticity to Industry: Women's Work in MunitionsFactories in Britain during the First World War	464-476
Yaqot ELBECHIR	Women's portrayal in the African Literary Text "The Lion and	477-489

<i>Djlali Bounaama University, ALGERIA</i> Naimi AMARA <i>Hassiba Ben Bouali University, ALGERIA</i>	The Jewel''	
Assia METLEF <i>University of Hassiba Ben Bouali Chlef , ALGERIA</i>	Undermining the Cultural Centralities in Abdullah Ibrahim's Critical Project	490-498
Mohammed Abdelfettah MEKDOUD <i>University of Mustapha Stambouli Mascara, ALGERIA</i>		
Khadidja AOUNLLAH <i>Aflou University Centre, ALGERIA</i>	The Function of Phonetic Pauses and their Significance in the Holy Quran	499-512
Issacar NGUENDJO <i>Unversité de Dschang, CAMEROUN</i>	Las notas de pie de página como claves léxicas y semánticas en la literatura ecuatoguineana en español: un análisis basado en Tragedias y laberintos, y Betapano de Juan Riochí Sifá.	513-527
بويش منصور جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم (الجزائر)	الشخصية ونسق السرد في رواية (عمارة يعقوبيان) لعلاء الأسواني	528-539
يوسف عطية جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي، تبسة (الجزائر)	عالمية الرواية الغربية وصناعة التأثير العالمي	540-547
عبد الغني بن صوله امعة سوق أهراس، مخبر الدراسات اللغوية والأدبية (الجزائر)	القراءة المقطعية: متطلباتها، وفاعليتها في تنمية مهارتي القراءة والكتابة	548-562
ليلي تحري جامعة الشاذي بن جديد الطارف (الجزائر)	المتقف وتفعيل مسار المعرفة -إدوارد سعيد أنموذجا	563-574
كريمة بورويس جامعة محمد الصديق بن يحي - جيجل(الجزائر)	النقد البيني وسمات النص الأخضر حدود النظرية ومرتكزات المقاربة الإيكولوجية	575-589
وسيلة مجاهد جامعة الجيلالي اليابس-سيدي بلعباس (الجزائر)	مذهب الأنا والوعي الذاتي في الرواية التيارية، الملامح والرؤى	590-598

Vers une mystique laïque au féminin : poétique de l'attention dans trois récits de soi de la francophonie contemporaine

Toward a Feminine Secular Mysticism: The Poetics of Attention in Three Works of Contemporary Francophone Life-Writing

Laurent POLIQUIN
Canadian Institute for Open Knowledge / CANADA
laurentpoliquin@proton.me

Reçu: 26/08/2025,

Accepté: 16/09/2025,

Publié: 25/12/2025

Résumé :

Peut-on lire une expérience mystique dans des récits de soi contemporains sans invoquer une transcendance? Cet article répond par l'hypothèse d'une mystique laïque: une force d'attention située, travaillée par des gestes sobres. Trois scènes servent de laboratoire comparatif: la veille nocturne au musée (Slimani), la décision de disparaître pour refaire un temps à soi (Sow), la marche qui aime la voix et l'adresse (Thibault). L'analyse s'appuie sur une pragmatique de l'énonciation, une poétique de la rêverie et une ascèse comprise comme technique, situées dans l'âge séculier. Elle propose une typologie des seuils et une grammaire de l'ascèse stylistique: retenue, blancs, montage de la première personne. Dans un cadre immanent, ces écritures fabriquent des prises de sens au cœur du monde et rouvrent la lecture de l'autobiographie féminine francophone. L'enjeu est critique: affiner l'attention et reconnaître, dans ces récits, des techniques d'orientation transposables à nos pratiques de lecture et de vie.

Mots-clés : Leïla Slimani - Diary Sow - Josée Thibault - mystique laïque - poétique de l'attention

Abstract:

Can mystical experience be read in contemporary life-writing without invoking transcendence? This article answers by positing a secular mysticism: a situated force of attention shaped by modest practices. Three scenes serve as a comparative laboratory: nocturnal vigil in a museum (Slimani), the decision to disappear to remake one's time (Sow), and walking that magnetizes voice and address (Thibault). The analysis combines a pragmatics of enunciation, a poetics of reverie, and an asceticism understood as technique, all situated within a secular age. It proposes a typology of thresholds and a grammar of stylistic asceticism: restraint, white space, montage of the first person. Within an immanent frame, these writings create footholds of meaning in the world and reopen our reading of contemporary francophone women's life-writing. The critical stake is to sharpen attention and to recognize in these narratives transferable techniques of orientation for both reading and life.

Keywords: Leïla Slimani - Diary Sow - Josée Thibault - secular mysticism - poetics of attention

* **Auteur correspondant : Laurent POLIQUIN**

Langues & Cultures / © 2025 The Authors. Published by the University of Adrar, Algeria.

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Introduction

Peut-on lire des expériences mystiques dans des récits personnels féminins publiés aujourd'hui dans la francophonie, sans les rabattre ni sur une confession ni sur un exotisme de circonstance? Oui, si l'on accepte de déplacer le regard. La mystique, ici, n'est pas un ensemble de croyances, mais une pratique de l'attention. Elle se manifeste dans des gestes concrets, tenus, répétables : veiller, se retirer, ritualiser l'ordinaire. C'est à ce niveau, au ras des scènes et des voix, que quelque chose s'allume et que le sens s'éprouve. Notre pari est simple et exigeant à la fois : montrer que trois récits autobiographiques contemporains, écrits par des femmes et issus d'espaces différents de la francophonie, inventent une mystique de l'immanence qui engage le corps, la mémoire et la langue.

Le corpus retenu ne sert pas à illustrer une thèse préfabriquée. Il la met à l'épreuve. *Le parfum des fleurs la nuit* de Leïla Slimani, *Je pars* de Diary Sow et *La fille du facteur* de Josée Thibault proposent chacun une procédure d'attention distincte et pourtant comparable. La veille chez Slimani: une nuit au musée qui n'est pas simple décor, mais exercice de perception, suspens de la vitesse, disponibilité aux images et aux revenances. La retraite chez Sow: un retrait décidé, non pour s'absenter du monde, mais pour réordonner la subjectivité et reprendre la main sur le temps. La liturgie du quotidien chez Thibault: marche, lettre, papier, voix, tout un atelier humble d'où l'existence se refait par petits gestes. Trois gestes, trois scènes de seuil, un même mouvement de connaissance : la transfiguration de l'ordinaire par l'attention.

Pourquoi ces textes? Parce qu'ils partagent des affinités fortes de forme et d'expérience. Ils revendiquent la première personne, mais une première personne qui travaille, qui se met à l'épreuve, qui s'expose moins pour se confesser que pour éprouver ce que l'écriture peut. Ils avancent par fragments, par montages, par retours, avec un soin pour le rythme, pour le silence, pour les motifs récurrents qui jalonnent la lecture comme autant de stations. Ils installent des scènes nettes où l'attention devient visible : une salle obscure, un matin de décision, un itinéraire de facteur. Ils donnent ainsi au lecteur la matière d'une phénoménologie concrète de l'attention et d'une pragmatique de l'énonciation. C'est là que réside l'originalité de notre proposition : ne pas enfermer la mystique dans un vocabulaire du sacré, mais la saisir comme une manière d'habiter le langage et le monde.

Le sujet mérite d'être pensé aujourd'hui, parce que nos conditions d'existence exigent précisément ces pratiques d'attention. À l'époque de la dispersion et de l'accélération, ces récits réhabilitent des gestes simples et puissants : ralentir, écouter, s'absenter un temps pour mieux revenir, prêter attention aux traces matérielles qui nous relient aux autres. Ils offrent une réponse littéraire à une question vitale : comment faire place à ce qui demande à parler en nous, sans recours à une transcendance instituée? Il ne s'agit pas d'opposer foi et monde, mais d'explorer la zone où l'immanence s'intensifie au point de devenir expérience, savoir, orientation. En cela, ces récits féminins n'ajoutent pas une variante de plus au vaste répertoire de l'autobiographie; ils déplacent son centre de gravité vers une éthique des gestes et une poétique de l'attention.

L'ambition de cet article est donc double. Elle est d'abord théorique : proposer une notion opératoire de « mystique laïque au féminin » comme style d'attention et non comme doctrine, et en dégager la grammaire minimale. Trois verbes serviront de fil: veiller, se retirer, revenir. Elle est ensuite méthodologique: montrer que cette grammaire se vérifie dans la texture même des

textes, au plus près des micro-scènes, des images, des rythmes et des adresses au lecteur. Nous n'énoncerons pas des généralités sur la spiritualité; nous suivrons des gestes, nous décrirons des dispositifs, nous mesurerons des effets. Le lecteur trouvera ainsi non seulement une hypothèse, mais une méthode, une manière de lire qui s'attache aux procédures d'attention plutôt qu'aux étiquettes génériques ou aux cadres confessionnels.

Le chemin que nous proposons s'articule en quatre moments: nous précisons d'abord le cadre conceptuel qui rend cette lecture possible, en définissant ce que nous entendons par mystique laïque et par poétique de l'attention; nous passons ensuite aux trois analyses rapprochées, chacune centrée sur un geste, la veille chez Slimani, la retraite chez Sow, la liturgie du quotidien chez Thibault; dans chaque étude, nous suivons la scène, la voix et le rythme pour comprendre comment l'attention se fabrique et ce qu'elle produit; nous concluons par une discussion comparative qui articule correspondances et écarts, puis par la proposition d'un modèle en trois temps, destiné à être mis à l'épreuve sur d'autres corpus contemporains.

Espérons qu'au bout du détour analytique, nous gagnerons en acuité sur la littérature et, peut-être, sur l'attention que chacun porte à sa propre vie. Car ces récits n'assignent pas le sens à un ailleurs; ils l'exercent ici. Ils montrent que l'on peut faire monde avec des gestes tenus: écrire à la juste mesure, se taire pour mieux entendre, partir pour mieux se retrouver, marcher pour orienter sa parole. Si nous réussissons, la mystique ne sera plus un dehors du littéraire. Elle apparaîtra comme l'une de ses puissances d'aujourd'hui: une énergie d'énonciation qui fait tenir ensemble une voix, un corps, un lieu, et qui invite à une conversion de l'attention.

1. Corpus & méthode

Le corpus réunit trois récits autobiographiques de la francophonie contemporaine qui placent la première personne en situation d'épreuve. *Le parfum des fleurs la nuit* (Leïla Slimani) met en scène une veille volontaire dans l'espace muséal. *Je pars* (Diary Sow) transforme une décision de retrait en dispositif de reconfiguration de soi. *La fille du facteur* (Josée Thibault) installe une liturgie du quotidien où marcher, poster, écrire ordonnent l'expérience. Ce trio n'est pas décoratif. Il constitue un terrain où l'hypothèse directrice peut être testée au plus près des textes. La mystique se lit ici comme pratique de l'attention plutôt que comme doctrine.

Deux contraintes de repérage ont guidé le choix sans gouverner l'analyse. D'un côté, un ancrage hors France qui décentre le regard et fait apparaître des scènes d'énonciation situées autrement. De l'autre, une contemporanéité post-2020, non pour expliquer les œuvres par une causalité conjoncturelle, mais pour prendre acte d'un moment qui a rendu visibles la solitude, certains deuils, et des reconfigurations de l'intime propices à des gestes d'attention. Si Slimani, Sow et Thibault sont retenues, c'est parce qu'elles rendent comparables trois procédures d'intensification: veiller, se retirer, ritualiser l'ordinaire. La comparabilité thématique et poétique qui en résulte offre un test robuste de l'hypothèse.

La méthode repose sur une lecture rapprochée attentive aux micro-scènes où l'attention se fabrique. Nous suivons la matérialité des textes, c'est-à-dire la manière dont une phrase ralentit ou accélère, dont une pause scande un paragraphe, dont un motif revient et installe une attente. Nous observerons comment le *je* se positionne et se modifie, comment l'adresse au lecteur affleure, comment une scène configure l'espace et le temps. Nous resterons attentifs aux seuils: salles, couloirs, ruelles, routes, mais aussi seuils de jour et de nuit, instants de suspension,

reprises d'un même geste. Nous prendrons au sérieux la sensorialité de ces écritures, le travail des odeurs, du souffle, du grain des matières comme le papier ou la pierre. L'enjeu est de décrire ce qui, concrètement, transforme un décor en lieu d'épreuve, un déplacement en exercice, une notation en savoir sensible.

Ce travail descriptif s'articule à un outillage théorique minimal, précis, et mobilisé au service des textes. La pragmatique de l'énonciation, chez Michel de Certeau, éclaire la valeur d'acte de ces voix qui se tiennent au seuil. La poétique de la rêverie, chez Gaston Bachelard, fournit une phénoménologie des intensités discrètes qui donnent connaissance. Le cadre immanent, chez Charles Taylor, permet de situer la possibilité d'expériences de sens sans adossement confessionnel, au cœur de l'ordinaire. Enfin, l'idée d'ascèse comme technique, chez Julius Evola, sera employée avec prudence et strictement au sens opératoire d'une discipline de l'attention. Lorsque nécessaire, ces emprunts seront contextualisés et discutés pour éviter toute naturalisation idéologique. L'économie est simple : d'abord la description, ensuite l'ajustement conceptuel, puis le retour aux textes pour vérifier que les concepts éclairent sans surplomber.

Deux mouvements guideront notre démarche. Phénoménologique d'abord : nommer ce que ces scènes font au lecteur, comment elles produisent une disponibilité, un suspens, une intensification du sensible. Pragmatique ensuite : montrer que ces effets tiennent à des procédures saisissables, à des séquences repérables, à des motifs et à des rythmes, bref à une technique de la langue et du regard. Nous visons une persuasion par la preuve et non par l'affirmation. La force de l'argument viendra de l'alternance maîtrisée entre analyses serrées et mises en perspective, puis de la comparaison qui fait apparaître convergences et écarts.

Un mot sur « au féminin ». Il ne s'agit pas d'essentialiser. Nous désignons des voix et des positions d'énonciation telles qu'elles se formulent dans ces récits précis. L'attention est portée à des pratiques du langage et du corps, à des choix de forme qui engagent la subjectivité et ouvrent une expérience. Le féminin dont il est question est celui d'une posture et d'une adresse, d'une manière de tenir une voix dans le monde.

2. Cadre théorique : je, rêverie, ascèse

J'appelle ici « mystique » non pas un contenu doctrinal, mais un dispositif d'énonciation. Il s'agit d'une manière de faire advenir un *je* sur un seuil, là où la parole ne vaut pas seulement par ce qu'elle dit, mais par ce qu'elle fait à la voix qui l'énonce et au monde qu'elle approche. Michel de Certeau condense ce régime illocutoire en rappelant que la valeur du discours tient « au seul fait qu'il se produit dans la place même où parle le Locuteur », place que l'on peut aussi nommer « expérience » (1982 : 244). Lire une mystique laïque, c'est donc suivre des opérations d'attention par lesquelles un sujet se recompose en situation, veiller, se retirer, ritualiser l'ordinaire, et reconnaître qu'il s'agit d'un acte qui se prouve dans sa scène d'émergence (De Certeau, 1982 : 243). C'est aussi admettre que ce dire se raconte en se produisant, qu'il « narrativise » sa source autour d'un foyer instable qui attire et déplace, ce que nos récits travailleront sous les figures de la veille, de la disparition temporaire et de la liturgie du pas et du papier (65).

Ce premier appui s'articule avec une phénoménologie de la rêverie qui qualifie les intensités discrètes de l'attention. Chez Gaston Bachelard, la rêverie instaure une paix active qui n'est ni fuite ni mollesse, mais milieu de disponibilité. « Quand le silence apporte la paix dans une âme

solitaire, on sent bien que le silence prépare l'atmosphère pour une *anima* tranquille » (Bachelard, 1960 : 38). La rêverie dissout l'opposition entre observation objectivante et vie intérieure, elle prépare l'attention au point que « le rêveur est tout fondu en sa rêverie. Sa rêverie est sa vie silencieuse » (39). L'image poétique peut alors faire événement de pensée. Surgissant, elle devient « une origine absolue, une origine de conscience » (1). Cette double thèse nous donne un langage pour l'infime. Je lirai la retraite non comme repli psychologique, mais comme condition d'émergence d'images qui connaissent. Je suivrai les moments d'allègement, ralentissement, mutisme, vacance, et leur conversion en lucidité, en orientation, en justesse de geste, puisque la poétique de la rêverie « redouble le bienfait de la rêverie par une conscience de rêverie » (111). De là s'explique la tonalité souvent nocturne et silencieuse de nos textes. La nuit, la chambre, la route, la salle du musée ne sont pas des décors, mais de véritables appareils de rêverie qui transforment la sensibilité et autorisent une prise nouvelle sur soi et sur le monde, exactement le type de milieu où s'éprouve une mystique sans surplomb, comme le suggère la scène muséale chez Slimani (Slimani, 2021 : 22).

Reste à nommer la tenue de ces opérations. J'emploie « ascèse » en un sens technique d'exercice, *askêsis*, sans connotation moralisante. Il s'agit d'une discipline qui « met toutes les forces de l'être humain au service d'un principe central », relevant d'une « véritable technique » (Evola, 1976 : 17). Dans cette perspective, l'ascèse désigne un outillage attentionnel. Elle cherche à neutraliser le bruit, à stabiliser le regard, à apprendre la concentration comme « recueil en un seul point » et à pratiquer un dépouillement des états afin que l'ego cesse d'encombrer l'expérience (188). Mon recours à Evola est strictement instrumental. Je n'avalise aucun arrière-plan doctrinal. Je retiens seulement un lexique opératoire qui aide à décrire des pratiques de tenue. Parler d'ascèse au féminin n'essentialise rien. Il s'agit, dans nos trois récits, de gestes actifs qui tiennent la veille, suspendent l'agenda, règlent le pas. L'« impersonnalité » visée ne signifie pas effacement de la voix. Elle nomme un dégagement des obstacles qui permet à la voix de trouver sa justesse (187).

Ce triptyque, composé d'un *je* situé, d'une rêverie comme milieu et d'une ascèse comme technique, s'inscrit enfin dans l'horizon d'un cadre immanent. Dans l'« âge séculier », nous habitons un ordre du monde qui peut se suffire à lui-même, immanent plutôt que référé d'emblée à un surnaturel (Taylor, 2011 : 920). Cela ne signifie ni fermeture uniforme ni dessiccation du sens. Il s'agit d'un régime de plausibilité où la croyance devient option et où des expériences de sens se vérifient au ras du monde (Taylor, 2011 : 946). Dans ce cadre, nos récits n'ont pas à réclamer une verticalité de garantie. Ils manifestent des prises lisibles sans référent transcendant : orientation, clarté, tenue, et c'est bien cette possibilité qui intéresse ici le comparatiste de la littérature contemporaine.

Ainsi se dessine la grammaire opératoire qui guidera l'analyse. Je localiserai la scène où un *je* se risque et les contraintes de vacance ou d'excès qui la balisent. Je qualifierai le milieu, types de silence, de lenteur, d'images, qui prépare une *anima* tranquille apte à connaître. Je nommerai l'exercice, répétitions, restrictions, focalisations, qui donnent tenue et justesse à l'attention. Je situerai enfin l'horizon de crédibilité et d'efficacité de ces opérations dans le cadre immanent contemporain. Autrement dit, je lirai nos récits à même leurs gestes. Un *je* se tient au seuil et agit (De Certeau, 1982 : 244). Un milieu d'images fait connaître, et il demande une conscience de rêverie (Bachelard, 1960 : 38; 111). Des techniques sobres assurent la tenue, sans pathos ni moralisme (Evola, 1976 : 17). L'ensemble s'éprouve dans un monde pensable sans garantie

transcendante, et c'est depuis ces coordonnées que les trois analyses à venir suivront, textes en main, la manière dont veille, retraite et liturgie du quotidien deviennent de véritables procédures de connaissance.

3. Thibault : marcher, dire, s'aimer

Chez Josée Thibault, la scène autobiographique tient à la fois de la carte et de la boussole. Le *je* s'oriente en marchant et aime autour de lui un réseau de signes modestes, presque pauvres, papier, lettres, souffle, pas. La ruralité québécoise n'est pas un décor pittoresque mais un milieu magnétique où se trament filiation, déplacement et voix. Dès l'ouverture, la généalogie se matérialise en pâte et papier, comme si l'identité passait par une transformation de la forêt en message: « mon arbre généalogique est une pâte et du papier... devenu papier, puis message codé, propagé par le facteur » (Thibault, 2023 : 13). La filiation n'est donc pas un blason, c'est une chaîne de gestes qui vont de l'abattage à l'écriture, de la drave à la lettre. La matière devient médium, puis mémoire. Cette matérialité du texte, ancrée dans l'économie du bois et des papeteries (qui a fait la renommée de Trois-Rivières dès les années 1920, longtemps appelée « capitale du papier »), donne au récit sa loi d'orientation : pour habiter son histoire, il faut la faire circuler.

De là, une poétique du pas. Thibault inscrit explicitement son *je* dans une cinématique : « la fille du facteur est une marcheuse... je fais ma run, je poursuis ma trajectoire... ma quête déambulatoire » (15). Cette marche n'est ni tourisme ni errance romantique. C'est une pratique d'attention. Le corps avance vers l'ailleurs en sachant d'où il vient, sans garantir le but: « je sais d'où je viens mais je ne sais pas toujours où je m'en vais » (*ibid.*). Le motif revient jusqu'à produire une formule axiale, « Tu sais, ça s'invente pas. Une boussole à la place du cœur... » (*ibid.*). Le cœur devient instrument d'orientation et non siège d'affect pur. Par cette permutation, l'intériorité prend la forme d'un dispositif d'aimantation: ce qui importe, c'est l'alignement du pas, du souffle et de la voix sur un nord discret.

Le *je* n'est pas seulement un thème, c'est un acte d'orientation. La scène d'énonciation fait lieu en ce sens que la parole règle ce qu'elle décrit. Cet effet suppose un pacte référentiel explicite qui engage l'identité auteur narratrice protagoniste, l'ancrage toponymique, la continuité des marques autobiographiques. Dans les termes de Philippe Lejeune, l'autobiographie se définit comme contrat de lecture et non par un seul faisceau de traits formels, ce qui signifie que l'engagement référentiel structure la réception avant même la mise en intrigue (Lejeune, 1996 : 8). Ici, l'aimantation ne dépend pas d'un surplus d'aveu. Elle tient à une situation d'énonciation tenue où un *je* assume d'être la source nommée de ce qu'il raconte. L'adresse naît du trajet de la voix. De Certeau décrit la « scène d'un texte mystique » comme un dispositif qui institue un contrat d'entrée, marque une « place vide » de locution, le *je*, et en propose la figuration narrative (De Certeau, 1982 : 225).

La rêverie active donne à ce mouvement son style de pensée. Dans le Prologue, le texte rappelle que la station debout a fait de l'humain une « espèce fabulatrice ». La marche y apparaît comme méditation opératoire: « Le corps et l'esprit apaisés par la méditation marchante » (Thibault, 2023 : 10). On rejoint l'intuition bachelardienne selon laquelle la rêverie installe un milieu de disponibilité plutôt qu'une fuite. Cette disponibilité n'est pas passivité. Elle constitue l'état d'accueil grâce auquel une image devient opératoire. À ce titre, les images

lunaires ne valent pas comme motifs décoratifs: elles règlent la marche, donnent un rythme au deuil, soutiennent la direction d'existence. Dans l'Épilogue, la lune « veille », accompagne la trajectoire d'est en ouest, et formalise la sortie du rituel funéraire: « Ma trajectoire est claire... la lune m'accompagne... Elle veille sur moi » (Thibault, 2023 : 99). La rêverie, ici, n'est pas fuite. C'est une méthode de réorientation.

La force du texte tient à une économie d'images qui fait travailler l'ordinaire. Le papier n'est pas métaphore générique. Il enregistre un passage de forces, du « conifère à pulpe » aux « rondins » puis au « message codé » que le facteur propage (13). C'est tout un système d'acheminement qui se convertit en écriture de soi. Même la transformation socioéconomique, « les portes des papetières se sont refermées... même le métier de facteur est du passé », est absorbée comme condition d'une écriture au présent, un présent qui cherche une autre logistique de l'adresse (14). La lettre ne s'abolit pas, elle se reconfigure. Elle passe de la poste au livre, du métier paternel au geste de la fille. Cette translation dessine exactement ce que j'appelle une mystique laïque, un art de régler l'attention par des techniques profanes de transmission.

On pourrait être tenté de dire « autofiction » devant une prose qui emprunte au roman ses montages et ses accélérations. Philippe Gasparini rappelle que l'autofiction désigne d'abord un lieu d'incertitude esthétique où se brouillent les frontières du référentiel et du fictif selon des régimes variables d'énonciation et de paratexte, sans effacer pour autant le débat sur le contrat de lecture (Gasparini, 2008 : 162). Dans *La fille du facteur*, les indices de pacte autobiographique l'emportent: désignation de la narratrice comme « fille du facteur », filiation vérifiable, toponymie précise, scènes de signation et de genèse du livre. La dimension fictionnalisante se lit comme un procédé d'écriture inscrit à l'intérieur d'un contrat référentiel, plutôt que comme un renversement du régime de vérité. Cela n'ôte rien à la poétique, au contraire cela cadre l'interprétation. Le minimal matériel, la lettre, le pas, le souffle ne font pas roman par métaphore ; ils produisent une tenue d'attention dans un référentiel déclaré, ce que Lejeune avait déjà conceptualisé sous la forme d'un genre par contrat et que Gasparini situe sur l'axe des hybridations contemporaines, sans confondre contrat et style (Lejeune, 1996 : 26 ; Gasparini, 2008 : 223).

La figure paternelle, le facteur, revient jusqu'au seuil de l'au-delà. L'incinération du père, l'imaginaire de la sédentarité dont il se libère « sans perdre le nord ni la carte », reconduisent l'idée qu'orienter, c'est d'abord régler l'adresse de soi, y compris dans la séparation (Thibault, 2023 : 98). La lune veille, non comme signe de transcendance, mais comme opérateur d'attention. Par sa lenteur et son poids sur l'horizon, elle impose un rythme à la conscience. La prose s'en ressent, allitérations, reprises, comptages de pas et de pages qui miment la foulée. On écrit pour tenir l'allure, on lit pour tenir la ligne. Le minimal devient liturgique. Une enveloppe kraft, un timbre, un trajet, un lever de lune. Ces petites choses, répétées et ordonnées, constituent un rite d'orientation où l'écriture est à la fois trace et boussole.

On peut alors formuler la thèse de ce premier cas. *La fille du facteur* met en place une mystique laïque de la marche qui substitue au sacré vertical une discipline d'attention horizontale. Le magnétisme n'y vient pas d'un ailleurs transcendant. Il se fabrique par la constance des gestes et par la conversion des matériaux de vie en dispositifs d'adresse. L'énonciation compte autant que l'énoncé. Le *je* n'énonce pas une doctrine, il se règle. Il devient boussole. Rêverie, pas et souffle forment un même circuit d'aimantation. Marcher pour dire,

dire pour s'orienter, s'orienter pour continuer de marcher. À ce niveau de précision, l'autobiographique cesse d'être confession et devient méthode. Ce sera le point d'appui de la prochaine comparaison.

4. Slimani : nuit au musée et érotique du silence

Venise, un musée, une nuit de veille. Le dispositif paraît simple. Il installe pourtant un seuil d'exception où un *je* se mesure à la verticalité d'un canon qui l'écrase, puis s'y accorde par un art précis de la retenue. Slimani nomme d'emblée cette intimidation. Elle écrit que le musée est fait de « lieux écrasants » et qu'elle s'y sent « toute petite », face à « une émanation de la culture occidentale » qui déborde l'individu (Slimani, 2021 : 30). Ce constat ne produit pas la fuite. Il appelle une méthode d'attention à bas bruit qui prend la forme d'une abstinence de parole, d'une économie de gestes, d'une écoute des images. Slimani la formule avec une précision programmatique : « La littérature consiste dans une érotique du silence. Ce qui compte, c'est ce qu'on ne dit pas » (Slimani, 2021 : 17).

Lire cette « érotique du silence » dans la scène muséale, c'est reconnaître que l'institution elle-même a la structure d'un rite. Carol Duncan a montré que le musée « dispose la scène », règle la déambulation et promet une expérience de conversion, souvent dite quasi spirituelle, où le visiteur sort « changé » par un parcours orchestré de salles en salles (Duncan, 1995 : 38). Chez Slimani, la veille nocturne s'adosse à cette dramaturgie pour la rediriger vers l'intime : la solitude choisie, la marche lente, la raréfaction du langage retournent le rite extérieur en exercice intérieur. On trouve là une tension féconde entre codes de l'art occidental et poétique personnelle du regard. Duncan insiste, par ailleurs, pour qu'on considère le musée comme « notre » rituel culturel, non comme une altérité à ethnographier (Duncan, 1995 : 16). Or la narratrice, écrivaine marocaine, ne joue ni l'exotisme ni la capture. En laissant affleurer des micro-résistances aux codes implicites, elle met en lumière les limites du scénario ritualisé et se rend disponible à un autre régime d'attention, plus nu, plus discipliné. La nuit au musée devient un laboratoire où le cadre occidental est éprouvé sans être reconduit tel quel (Duncan, 1995 : 22).

Cette discipline n'a rien d'un mutisme. Elle tend l'écriture comme on règle une respiration. D'où l'importance des déplacements nocturnes, presque monastiques, qui riment avec retrait actif : « Je marche dans des ruelles étroites et obscures... Je suis une jeune fille qui entre au couvent. Je suis l'écrivain qui doit dormir ici » (Slimani, 2021 : 21). L'analogie conventuelle n'est pas décorative. Elle indique une ascèse sans théologie explicite qui s'exerce par la tenue du corps, le peu de mots, l'excès d'attention. Dans l'horizon immanent, la transcendance n'est pas postulée. C'est l'intensité du présent qui s'épaissit jusqu'à faire événement sensible.

Le silence, lu avec Bachelard, n'est pas le signe d'un retrait rancunier : il prépare une paix active et une véritable « conscience de rêverie » (Bachelard, 1960 : 111). La nuit au musée opère cette conversion. Les salles vides, les toiles rendues à leur mutisme, le bruit assourdi des pas deviennent des « objets élus » qui organisent une présence pacifiée : « Seul à seul, dans la maison refermée, avec un objet élu comme un compagnon de solitude, quelle assurance d'être dans la simple existence » (Bachelard, 1960 : 141). Chez Slimani, l'objet n'est pas d'abord iconographique. Il est rythmique. Cadres, cimaises, pas, ruelles lessivent la parole et reconfigurent le temps intérieur du *je*.

Dans ce temps silencieux revient le deuil. La nuit devient atelier d'une transmutation à bas bruit : « J'écris et chaque nuit je lime les barreaux d'une prison » (Slimani, 2021 : 60). L'image substitue à la catharsis spectaculaire un travail patient d'évidement, proche de ce que Bachelard appelle une co-naissance de mémoire et d'imagination, où la réminiscence prend valeur d'image et non simple restitution de faits (Bachelard, 1960 : 75).

Qualifier cette pratique d'ascèse n'implique aucun moralisme. J'emploie l'ascèse au sens technique d'exercice. Evola rappelle que la discipline n'est pas valeur en soi, mais « technique consciente » ordonnée à une *virtus*, qui clarifie le champ attentionnel loin des collusions entre ascèse et moralité (Evola, 1976 : 19). Dans *Le parfum des fleurs la nuit*, cela se traduit par une prose brève, une syntaxe au couteau, des blancs qui creusent la page, une rétention calculée du pathos. Le deuil paternel si présent chez Slimani n'est pas livré en pâture. Il s'invente un régime d'expression par entailles minimales, retours, touches d'ombre. Plus la voix s'ôte, plus l'image travaille. On retrouve, transposés, les paramètres d'une concentration qui vise un « recueil en un seul point » et un dépouillement des états pour neutraliser les dispersions de l'ego, non pour effacer la voix (Evola, 1976 : 188).

L'écrivaine ne se contente pas de se fondre dans un rituel européen. La scène vénitienne est aussi une réponse située à des partages hérités entre « nous » et « eux ». Souleymane Bachir Diagne invite à chercher « nos points de départ dans les problèmes eux-mêmes », plutôt que dans des fixations identitaires, et à défaire la figure du « point zéro » qui a pesé sur l'histoire intellectuelle occidentale (Diagne, 2013 : 12). Dans ce cadre, la veille silencieuse chez Slimani fonctionne comme une méthode d'ouverture. Elle éprouve un espace rituel européen sans s'y dissoudre. Elle construit une mystique laïque de l'attention qui dialogue avec un horizon africain contemporain de pensée, pluraliste et en mouvement, soucieux des circulations et des continuités plutôt que des coupures abstraites du regard (*ibid.* 14).

Reste à situer le texte sur l'axe pacte autobiographique et indécision autofictionnelle. L'ouvrage n'embrasse pas le pacte intégral que Lejeune théorise comme contrat référentiel strict. Lejeune rappelle surtout que l'autobiographie « se présente d'abord comme un texte » et que l'on doit tenir compte de la manière dont elle se propose à la lecture, paratextes et signature compris (Lejeune, 1996 : 7). Ici, l'identité civile est affirmée, la première personne est assumée, mais la scénographie de la nuit au musée, l'économie du montage, la rêverie olfactive installent une zone de frottement. Gasparini a décrit ce glissement par lequel roman autobiographique et autobiographie rapprochent leurs procédures, rendant la frontière « plus indécise que jamais » (Gasparini, 2008 : 70). C'est précisément dans cette zone hybride, attentive aux effets de présence et de retrait, que l'« érotique du silence » acquiert sa portée. L'enjeu n'est pas de garantir un référent, mais d'accorder une voix. Quels effets lisibles cette discipline produit-elle? D'abord une redistribution de l'autorité. Le regard ne domine pas les œuvres, il se laisse instruire par elles. Les tableaux deviennent des « compagnons de solitude » et non des objets à posséder, ce qui rejoint une « paix silencieuse » propice aux raccords inaperçus entre gestes et idées, ruelles et veilles, objets et affects (Bachelard, 1960 : 39). Ensuite une conversion des intensités. L'émotion ne se donne pas à même le pathos. Elle passe par une écriture qui lime, qui recommence, qui dose. L'image des « barreaux » limés insiste sur la temporalité de l'ascèse et sur sa lenteur féconde, manière d'évider l'intérieur plutôt que d'additionner les preuves (Slimani, 2021 : 60). Enfin une politique de la présence. Le rituel muséal, tel que l'analyse Duncan, est habité, non reconduit. L'écrivaine s'y essaie, s'y accorde, s'y déplace. Elle apprend

à regarder les œuvres en apprenant à se taire. Ce silence n'est pas vide. Il est chargé d'accueil. C'est à ce titre que la nuit vénitienne cesse d'être décor et devient une méthode. Elle exemplifie une mystique laïque où l'attention, tenue et respirée, fabrique du sens au ras du monde, sans recours à une garantie transcendante (Duncan, 1995 : 109).

5. Diary Sow : disparaître pour naître

Chez Diary Sow, la « disparition » n'est pas une fuite romanesque. C'est un geste d'invention de soi, une opération de subjectivation conduite à même le quotidien. Le récit s'ouvre sur une scène de rupture minutieusement cadrée. « Bientôt huit heures. C'est décidé, je n'irai pas en cours. (...) Je n'irai pas en cours demain non plus. (...) Plus d'horloges, de calendriers » (Sow, 2021 : 48). L'instant tranche dans le tissu des routines et substitue au temps scolaire un temps à soi. Si l'on replace cette décision dans une logique de pratiques, on voit se dessiner un mode d'agir qui marque sa différence avec l'ordinaire, sélectionne certains gestes, en écarte d'autres et circonscrit un espace-temps propre. C'est ce que la théorie de la ritualisation permet de formaliser : privilégier des manières d'agir en les séparant d'autres, jusqu'à faire émerger un milieu singulier et une compétence incorporée, un « ritual mastery » (Bell, 1992 : 107).

La suite impose l'épreuve publique. Le texte enregistre la rumeur, la presse, l'opinion, cette « totalisation » bruyante qui cherche à confisquer le sens d'un geste privé. « Les informations, la presse. L'opinion jette ses foudres (...) le mot "burn-out" est lâché » (Sow, 2021 : 211). On voit ici la tension entre un espace de retrait et l'espace social qui réemploie ce retrait dans ses propres grammaires, étiquettes et diagnostics. Ce frottement est au cœur de l'analyse de Bell : la ritualisation n'est jamais pure intériorité, elle est « jeu stratégique de pouvoir » qui configure et reconfigure des positions au sein d'un champ (Bell, 1992 : 204).

La force du livre de Sow tient à ce qu'il assume la pression sans renoncer au travail de soi. L'écart institué par la décision initiale n'est pas annulé par la rumeur, il se complexifie, se négocie, se renégocie. Le passage par l'anonymat en offre une variante décisive. « Personne ne s'occupe de ma tragédie intime. (...) Je suis dépouillée de toute identité. Alors, enfin, je peux être qui je veux » (Sow, 2021 : 62). L'anonymisation n'est pas disparition du sujet, c'est une exfoliation du nom comme assignation sociale. Selon Bell, les pratiques ritualisées travaillent d'abord et surtout le corps situé dans un environnement réglé, et produisent des agents « ritualisés », capables de rejouer des schèmes de sens et d'action (1992 : 221). Ici, l'agent devient « autre » pour se réapproprier un axe. Loin d'un effacement, l'anonymat fonctionne comme une station du devenir-sujet. Ce point éclaire la forme du livre : *Je pars* n'abolit pas la référence, il la met en crise pour faire advenir une identité narrative qui ne se confond plus avec un état civil. Ce déplacement engage la scène familiale, lieu où l'option de retrait se mesure au lien. La narration fait entendre des voix proches qui rabattent la disparition sur la faute, sur l'incompréhensible, sur l'inquiétude. « Tu devrais rentrer maintenant. Ton père vient te chercher » (Sow, 2021 : 191).

De tels appels ne sont pas de simples objets dramatiques. Ce sont des contre-rituels, au sens où ils tentent de réinscrire la protagoniste dans le calendrier commun. Or la réponse du texte consiste moins à opposer qu'à transmuter : la protagoniste élabore une temporalité propre, qui inclut l'autre sans s'y dissoudre. On retrouve alors la logique de la « différenciation privilégiée »

décrite par Bell, où l'acte ritualisant ne se définit pas par une essence sacrée mais par la manière stratégique dont il trace, clarifie ou brouille des frontières avec l'ordinaire (Bell, 1992 : 90).

Le cœur du *je* se joue en langue. La protagoniste écrit pour « tenir » son retrait, pour convertir un espace de silence en puissance d'énonciation. Plus qu'un témoignage, c'est une pragmatique : l'acte d'écriture fait lieu. Chez De Certeau, la valeur d'un tel discours tient à « l'acte présent de Dire », depuis la place de celui qui parle, plutôt qu'à une autorité dérivée (De Certeau, 1982 : 244). La page devient l'équivalent discret d'une cellule, non pour se retirer du monde, mais pour y reconduire un sujet capable de choisir ses attaches. En ce sens, *Je pars* illustre l'« illocutoire » du littéraire : dire, ici, c'est produire une forme de soi. Taylor permet d'inscrire cela dans l'âge séculier : le langage poétique « ouvre de nouveaux chemins », il « libère » des réalités qui résonnent en ceux qui le lisent et le parlent (Taylor, 2011 : 1276).

Il importe alors de préciser le statut référentiel du livre, puisque la disparition de *Diary Sow* a été un fait médiatique. La voix de *Je pars* refuse pourtant l'équation simpliste « événement = vérité documentaire ». Elle revendique un droit d'invention du *je*, sans renoncer à l'épreuve du réel. On peut décrire cette posture avec l'outillage Lejeune-Gasparini. Lejeune rappelle que l'autobiographie suppose un « contrat d'identité scellé par le nom propre » du côté de l'énonciation, tandis que le roman autobiographique se déploie du côté de l'énoncé, par degrés de ressemblance (Lejeune, 1975 : 33).

Gasparini, de son côté, montre que l'autofiction subvertit la frontière entre fiction et autobiographie et réclame une lecture pragmatique des « stratégies » de référence, plutôt qu'une vérification naïve des faits (Gasparini, 2008 : 46). À la lumière de ce cadre, *Je pars* se comprend comme un récit où la disparition réelle, médiatisée, devient matière d'un protocole d'attention à soi. La vérité qui importe est noétique, c'est la justesse d'un ajustement à soi et au monde, plus que l'exactitude d'un dossier de presse. Cette justesse passe par des scènes où la langue s'épure, se retient, se densifie. On lit des notations courtes, des arrêts sur image, des énumérations qui rythment la marche et l'attente. Ce minimalisme est une ascèse au sens technique, non une mortification. Il s'agit de discipliner l'attention pour qu'une autre écoute advienne. Bell insiste : la ritualisation « discipline le corps, régule l'esprit, ordonne les émotions » et permet d'« approprier » un champ d'action structuré par d'autres (Bell, 1992 : 207). Ce réglage s'entend chez Sow dans la manière de nommer les bruits, les écrans, les regards, puis de les filtrer. La page devient atelier de tri, où s'apprend le consentement à une mesure, une cadence, une respiration. Cette respiration n'abolit pas le politique. Elle l'expose autrement. La scène médiatique fait ressortir la manière dont les institutions, les réseaux, les audiences fabriquent des récits concurrents. Or l'agent « ritualisé » qu'est la narratrice ne se contente pas de résister, elle recompose une position. Bell parle d'« empowerment rituel », non comme domination univoque, mais comme capacité d'approprier des schèmes pour structurer un « soi » et une action relative à l'ordre social (206).

Enfin, notons ce que cette étude apporte à notre modèle comparatif. Chez Slimani, l'épreuve de la veille réglait l'écoute et la mémoire dans un espace urbain et muséal. Chez Thibault, la liturgie du quotidien aimantait le *je* par marche, souffle et lettres. Chez Sow, l'axe est la décision, son tempo, ses reprises. Trois manières de « ritualiser » l'ordinaire, trois manières de fabriquer de l'attention. Ce faisceau confirme l'hypothèse directrice : il existe, dans la francophonie contemporaine, des écritures féminines de l'immanence qui déploient des formes de mystique laïque par des micro-techniques d'existence. Le livre de Sow, par sa mise en crise

des temporalités et des noms, par sa résistance patiente au vacarme, donne à cette hypothèse une acuité politique et poétique rare. Ainsi relue, la « disparition » chez Sow ne tourne pas le dos au monde. Elle en recompose les conditions d'apparition, par une pratique de l'attention qui fait naître un *je* plus habile à habiter la rumeur, et plus ferme dans la mesure de son propre temps.

6. Discussion : vers une mystique immanente

Mettre en regard la nuit vénitienne de Slimani, la marche aimantée de Thibault et la disparition orchestrée de Sow, c'est voir se dessiner un même point de tangence. Dans les trois cas, un *je* se tient à un seuil, non pour franchir vers un ailleurs doctrinal, mais pour intensifier la présence au monde. La scène liminale devient chambre d'écho d'une transformation de l'attention. Chez Slimani, l'isolement muséal convertit la verticalité de l'art en discipline silencieuse du regard. Chez Thibault, ruralité, lettres et pas ordinaire aimantent la voix. Chez Sow, la soustraction au calendrier social fonde un temps propre. Trois milieux, trois manières d'habiter l'entre-deux, une même visée: que l'attention fasse œuvre.

Si l'on suit ce qui circule dans ces seuils, on constate un même réglage. Chez Slimani, le cadre institutionnel est reconfiguré par une érotique du silence. Chez Thibault, une liturgie du minuscule recentre l'adresse. Chez Sow, la page retire l'espace public pour que la voix renaisse. Ces seuils ne sont ni portes symboliques ni décors. Ce sont des opérateurs d'attention qui redistribuent voir, dire et taire.

Ici, le style n'est pas ornement. Il est méthode, une ascèse stylistique. Écrire court, ménager des blancs, retenir le pathos, monter la première personne par fragments, autant de choix qui disciplinent l'affect et ouvrent l'écoute. Le mot « mystique » exige prudence. « Mis entre guillemets, le mot devient opaque... producteur de secret » (De Certeau, 1982 : 201). Plutôt qu'essentialiser, il faut s'en tenir aux procédures du *je*, à l'acte de dire situé, à la scène d'énonciation. C'est la manière dont ces textes fabriquent du secret, par réserve et opacification mesurée, qui mérite ce nom.

Ce mouvement relève d'une rêverie active. Chez Bachelard, la rêverie cosmique n'est pas fuite, mais régime d'illumination simple qui relie connaissance poétique et pacification de l'âme. « La voix du poète est une voix du monde » (Bachelard, 1960 : 162). Trois effets s'ensuivent: désingulariser l'émotion au profit d'une écoute plus vaste, agrandir le peu en « objets élus » qui ordonnent la présence, ajuster la voix, où la retenue fait travailler l'image.

L'ascèse fournit l'autre pilier, technique plutôt que morale. « Mettre toutes les forces [...] au service d'un principe central » et viser « objectivité » et « impersonnalité » (Evola, 1976 : 17). Transposée à l'écriture, cette technicalité devient géométrie du dire: ellipse et blancs chez Slimani, économie d'images et pas compté chez Thibault, phrase brève chez Sow. L'impersonnalité n'abolit pas le *je*, elle le rend disponible, neutralise les débordements, concentre l'attention. On en juge à la tenue du texte: rien ne pousse, tout est orienté.

Reste à situer cet effet dans un monde structuré par un « cadre immanent » (Taylor, 2011 : 947). Ces écritures n'ouvrent pas une brèche vers un dehors méta-historique. Elles apprennent à

faire résonner l'immanence. D'où la thèse: la mystique ne disparaît pas avec le séculier, elle change de lieu. Elle se déplace vers des pratiques de réglage de l'attention qui densifient le présent, sans exclure l'hypothèse d'un transcendant. Parler de mystique laïque ne baptise pas des restes, mais reconnaît un travail positif: disposer gestes, voix et images pour produire du sens sans garantie extérieure.

La comparaison confirme ce déplacement. La nuit chez Slimani suspend l'économie discursive pour former un regard à l'altérité sans prédation. La marche chez Thibault distribue l'espace en stations d'attention qui donnent boussole et souffle. Le retrait chez Sow reconfigure la temporalité sociale en un temps à soi soutenu par l'écriture, jusqu'à accueillir la rumeur sans s'y dissoudre. Trois seuils, trois façons d'installer la distance juste. La scène n'est pas décor, elle est dispositif: elle sélectionne, simplifie, oriente. Elle fabrique la condition d'une présence plus exacte.

Objections possibles: la rêverie serait vaporeuse, l'ascèse découragerait la singularité, l'immanence fermerait l'horizon. Les textes déjouent ces soupçons. La rêverie relie le *je* à un monde vivant et renforce le pouvoir noétique des images (Bachelard, 1960 : 161). L'ascèse, comme technique, polit la voix pour qu'elle porte juste, chez Slimani par l'économie du pathos, chez Thibault par la sobriété des figures, chez Sow par la coupe rythmique. Quant au cadre immanent, il n'est pas prison s'il se rend visible et se rouvre à la résonance (Taylor, 2011 : 1001).

Le bénéfice se mesure à deux niveaux. D'abord un langage sobre pour décrire ce que ces textes font: non professer un credo, mais éprouver des techniques d'existence. La mystique laïque ne prêche pas. Elle règle, elle écoute, elle ajuste. Ensuite un cadre transposable: chercher ailleurs des écritures de l'immanence en examinant comment elles installent des seuils, stylisent la voix, articulent rêverie et discipline, sans écraser les différences de milieux et de gestes.

Cette mystique laïque n'est ni théologie cachée ni spiritualisme de substitution. Elle n'exotise pas les autrices, ne psychologise pas la vulnérabilité, ne moralise pas l'ascèse. Ce n'est pas un label générique, mais une heuristique procédurale pour décrire des textes qui installent un seuil, règlent un style et laissent travailler la rêverie. Son ambition est descriptive et révisable. Son apport tient à la précision qu'elle autorise, non à une promesse de salut. Elle vise une lecture opératoire des scènes d'attention, ouverte aux écarts et aux cas limites.

Transposer la grille vers la Caraïbe et l'océan Indien implique quelques ajustements. D'abord déplacer le lexique du seuil vers des milieux littoraux et archipéliques, passeurs, bords, cyclones, traversées, avec attention aux rythmes sonores qui reconfigurent le « silence ». Ensuite intégrer le plurilinguisme et l'oralité comme opérateurs de l'énonciation: alternance codique, prosodies, oraliture, qui infléchissent la retenue et le montage du *je*. Enfin élargir le corpus aux journaux, lettres, carnets, performances, afin de suivre les procédures d'attention. L'ascèse restera technique, non normative; l'analyse veillera à ne pas essentialiser des héritages religieux ou culturels hétérogènes.

Dernier point, décisif pour l'argument: cette mystique n'est pas un ersatz de religion. Elle peut accompagner, déplacer, séculariser ou contredire. Sa vérité est noétique, elle naît d'un ajustement juste à soi et au monde. Quand Certeau note que « mystique », mis entre guillemets,

« opacifie » le signe et « produit du secret » (De Certeau, 1982 : 201), il invite à regarder les procédures qui rendent ce secret lisible: silence, reprise, ralentissement, montage du *je*. La lecture rapprochée devient alors test d'outillage: la rêverie éclaire les illuminations discrètes, l'ascèse prévient les contresens moralisants, le cadre taylorien situe ces pratiques dans un monde sans garantie transcendante unique.

On tiendra ainsi la formule qui résume la convergence des trois cas: une mystique immanente se reconnaît à la conjonction d'un seuil réglé, d'un style ascétique et d'une rêverie opératoire. Le seuil installe la distance juste, le style donne la tenue, la rêverie donne la lumière. Le je qui en sort n'est pas transporté hors du monde. Il est rendu à lui-même dans le monde, plus capable d'attention, donc plus capable de sens.

Conclusion

Nous avons lu trois récits personnels féminins comme autant d'expériences de seuil, non pour y déceler une doctrine, mais pour y suivre des procédures d'attention. L'hypothèse s'en trouve confirmée. Il existe une mystique laïque qui ne réclame pas la transcendance comme garantie, mais qui fait advenir une transcendance par l'exercice. Écrire, marcher, disparaître ne sont pas de simples thèmes. Ce sont des techniques de soi qui changent la qualité de présence, puis la manière d'habiter le monde. Dire « mystique » n'ajoute pas un vernis sacralisant, cela nomme la valeur d'acte d'un dire situé, c'est-à-dire une expérience (De Certeau, 1982 : 244). Dans un cadre immanent où « les structures du monde [...] sont fermées à la transcendance », l'enjeu n'est pas de sortir du monde, mais de régler l'attention de façon que le monde résonne à nouveau (Taylor, 2011 : 947).

Le parcours comparatif a permis de proposer une typologie des scènes liminales. La nuit vénitienne chez Slimani installe une solitude réglée, où l'« érotique du silence » épure le regard et convertit le musée en laboratoire d'écoute. La marche aimantée chez Thibault distribue l'ordinaire en stations d'attention, où la filiation du papier et de la lettre donne au pas la fonction d'une boussole. Le retrait chez Sow suspend le calendrier social, institue un temps à soi, puis négocie la rumeur du monde depuis une voix maintenue. Ces trois scènes diffèrent par leurs milieux, mais partagent une même opération : tenir un seuil qui reconfigure la perception, l'adresse et le rythme. Elles confirment que la mystique immanente demande moins des contenus que des dispositifs.

À cette typologie répond une grammaire de l'ascèse stylistique. Nous avons suivi trois procédures complémentaires. La retenue d'abord : phrases courtes, blancs, économie d'adjectifs, dosage du pathos. La rétention ensuite : montage de fragments, reprises, suspensions qui laissent travailler l'image. Le montage du *je* enfin : une première personne exposée, mais tenue, qui ne s'impose pas par l'aveu, qui se forme en parlant. Ainsi la rêverie donne la lumière, l'ascèse donne la tenue, et la scène d'énonciation donne lieu.

Ce cadre a également une portée méthodologique pour l'autobiographie féminine francophone. En mobilisant Lejeune et Gasparini, nous avons clarifié la place contractuelle de ces récits. D'un côté, la force référentielle d'un pacte engage l'identité et l'adresse du texte, surtout chez Thibault et dans l'auto-désignation civique de Slimani ; de l'autre, l'incertitude autofictionnelle éclaire les stratégies de mise à l'épreuve de l'identité, très sensibles chez Sow. Cette articulation entre contrat et indécision évite deux pièges : rabattre ces écritures sur un

document, les dissoudre dans un pur roman. Elle permet de lire, au plus près des scènes, comment le référentiel déclaré et la fictionnalisation contrôlée co-produisent l'attention. C'est en ce sens que notre typologie des seuils et notre grammaire de l'ascèse stylistique restent transposables : elles attachent la description aux procédures plutôt qu'aux étiquettes génériques.

Les pistes se dessinent naturellement. Une extension vers la Caraïbe et l'océan Indien testerait la robustesse du modèle sur d'autres scènes liminales : nuit tropicale, mer, cyclone, archipel. Elle vérifierait si la rêverie et l'ascèse stylistique, telles que nous les avons définies, s'y combinent autrement et avec quels effets. Un second prolongement consisterait à nouer un dialogue prudent avec des pensées de la mystique au XX^e siècle, René Guénon, Alexis Klimov, Gaston Bachelard, Raymond Abellio, en distinguant l'usage conceptuel de toute tentation essentialisante. Il s'agirait, par exemple, de confronter la critique de la « crise du monde moderne » à des écritures qui assument la modernité comme milieu d'épreuve, ou de mesurer ce que l'« intellectuel » chez Abellio peut apporter à une économie de l'attention sans reconduire des hiérarchies de savoir. Ce travail n'aurait de sens qu'adossé à la lecture rapprochée, afin que les emprunts restent ajustés au terrain textuel, non imposés comme normes.

Reste l'essentiel, qui est une proposition de lecture. Dans l'« âge séculier », la mystique ne disparaît pas. Elle change de lieu. Elle passe dans des gestes réglés, modestes, tenus, qui donnent à l'immanence un pouvoir de résonance sans réclamer d'alibi transcendant. Elle demande au lecteur une disponibilité nouvelle, non pas pour croire, mais pour prêter attention. Si l'on accepte ce déplacement, alors l'autobiographie contemporaine n'est plus seulement l'espace d'un moi qui se raconte. Elle devient un atelier d'orientation. Le seuil installe la distance juste, le style donne la tenue, la rêverie donne la lumière, et le *je* qui en sort n'est pas transporté hors du monde. Il est rendu à lui-même dans le monde, plus capable d'attention, donc plus capable de sens. C'est cela que j'ai appelé, au fil des trois études, une mystique immanente. Elle ne prêche rien, elle exerce. Et c'est ainsi, par l'exercice, qu'elle touche parfois à ce que d'autres diraient transcendance, ici même, dans la pratique concrète des gestes ordinaires.

Bibliographie

- BACHELARD, G. (1960). *La poétique de la rêverie*. Presses Universitaires de France.
- BELL, C. (1992). *Ritual theory, ritual practice*. Oxford University Press.
- DE CERTEAU, M. (1982). *La fable mystique : XVI^e-XVII^e siècle*. Gallimard.
- DIAGNE, S. B. (2013). *L'encre des savants : Réflexions sur la philosophie en Afrique*. CODESRIA ; Présence Africaine.
- DUNCAN, C. (1995). *Civilizing rituals: Inside public art museums*. Routledge.
- EVOLA, J. (1976). *La doctrine de l'éveil : Essai sur l'ascèse bouddhique*. Archè.
- GASPARINI, P. (2008). *Autofiction : Une aventure du langage*. Éditions du Seuil.
- LEJEUNE, P. (1996). *Le pacte autobiographique* (Nouv. éd. augm.). Éditions du Seuil.
- SLIMANI, L. (2021). *Le parfum des fleurs la nuit*. Stock.
- SOW, D. (2021). *Je pars*. Robert Laffont.
- TAYLOR, C. (2011). *L'âge séculier*. Boréal ; Seuil.

THIBAUT, J. (2023). *La fille du facteur*. Éditions du Blé.

Notice biographique

Laurent Poliquin est poète et chercheur en littératures francophones. Directeur de l'Institut canadien pour le savoir ouvert, il est l'auteur de plus de vingt ouvrages publiés en France et au Canada. Ses recherches actuelles portent sur les écritures minoritaires, le bilinguisme et les épistémologies poétiques. Il enseigne à Winnipeg et participe activement à la promotion des littératures franco-canadiennes en milieu minoritaire.